

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL INTEGRADO AO AMBIENTE OPERACIONAL DOS COLABORADORES: UMA ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS NA SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17802507

AUTORES: MANOEL LUCAS GADELHA SOUSA, TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, ANTONIO KAYO MACIEL CORDEIRO, ETNA ROCHA LOBO, CECÍLIA SALDANHA DE LIMA FERREIRA SIMEÃO, MARILDA DOS SANTOS ROCHA

INTRODUÇÃO: A GESTÃO DOCUMENTAL É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA, RASTREABILIDADE E CONFORMIDADE DE PROCESSOS EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE. NO ENTANTO, SISTEMAS EXTERNOS DE GERENCIAMENTO PODEM REPRESENTAR BARREIRAS DE USABILIDADE, ADESÃO E CUSTO PARA OS COLABORADORES E PARA A INSTITUIÇÃO.

OBJETIVO: IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL DESENVOLVIDO COM FERRAMENTAS INTERNAS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA CONDUZIDO EM UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. INICIALMENTE, FOI REALIZADA UMA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL COM FOCO NA PERCEPÇÃO DOS COLABORADORES SOBRE O SISTEMA DOCUMENTAL VIGENTE E POSTERIOR CONSTRUÇÃO DE UM NOVO AMBIENTE UTILIZANDO FERRAMENTAS NATIVAS DO MICROSOFT 365, COMO SHAREPOINT E TEAMS. A IMPLEMENTAÇÃO FOI ACOMPANHADA POR OFICINAS FORMATIVAS COM AS EQUIPES. **RESULTADOS:** O NOVO SISTEMA FOI INTEGRADO AO AMBIENTE OPERACIONAL DIÁRIO, COM FUNCIONALIDADES COMO CONTROLE DE VERSÕES, FLUXOS DE APROVAÇÃO, PERMISSÕES POR PERFIL DE ACESSO E NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS DE REVISÃO. A MUDANÇA GEROU AUMENTO NA AGILIDADE DE ACESSO A DOCUMENTOS, REDUÇÃO DE RETRABALHO, MAIOR ADESÃO ÀS PRÁTICAS DE QUALIDADE E SIGNIFICATIVA ECONOMIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELACIONADOS A LICENCIAMENTO EXTERNO. OS COLABORADORES RELATARAM MAIOR FAMILIARIDADE E SATISFAÇÃO COM O NOVO SISTEMA. **CONCLUSÃO:** A TRANSIÇÃO PARA UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL BASEADO EM PLATAFORMAS JÁ INCORPORADAS À ROTINA INSTITUCIONAL DEMONSTROU SER UMA INOVAÇÃO VIÁVEL, SUSTENTÁVEL E REPLICÁVEL. A INTEGRAÇÃO ENTRE TECNOLOGIA, ESCUTA ORGANIZACIONAL E CONTEXTO OPERACIONAL CONTRIBUIU PARA O FORTALECIMENTO DA CULTURA DA QUALIDADE E PARA A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: CULTURA ORGANIZACIONAL; REGISTROS; INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL